

УДК 392.1

*Дмитриева В.В.***СЕМЕЙНАЯ ОБРЯДНОСТЬ КРЫМСКИХ И ПРИАЗОВСКИХ ГРЕКОВ, КРЫМСКИХ ТАТАР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация: В статье дается обзор основных элементов родильной обрядности как составной части семейной обрядности крымских и приазовских греков, крымских татар, выявляются общие характеристики, указывающие на взаимодействие духовной культуры этих этносов на территории Крымского полуострова.

Abstract. The article provides an overview of the main elements of maternity rites as an integral part of the family rites of the Crimean and Azov Greeks, Crimean Tatars, identifies common characteristics indicating the interaction of the spiritual culture of these ethnic groups on the territory of the Crimean Peninsula.

Ключевые слова: семейная обрядность, родильная обрядность, крымские греки, приазовские греки, крымские татары.

Keywords: family rites, maternity rites, Crimean Greeks, Azov Greeks, Crimean Tatars.

Крымский полуостров с давних времен населяли племена и народы, принадлежавшие к разным языковым семьям, антропологическим типам, религиозным конфессиям. На небольшой площади полуострова их культуры развивались в условиях взаимовлияния и взаимопроникновения. Поэтому исследовать этногенез и традиции любого из народов Крыма невозможно без обращения к культурному наследию других этносов, проживающих на полуострове.

В данной статье мы сравним традиции семейной обрядности крымских греков и крымских татар, народов, которые с периода средневековья находились в тесных межэтнических контактах, а также приазовских греков (крымских христиан, переселенных в Приазовье в конце XVIII в.) на примере выборочных элементов родильной обрядности данных этносов.

Необходимо отметить, что в рамках греческого этноса в Крыму и Приазовье существует две этнографические группы, выделяемые рядом исследователей по языковому признаку. Представители первой группы – румеи, говорят на диалектах крымскорумейского языка (близок к новогреческому). Вторая этнографическая группа – урумы, говорят на диалектах урумского языка (близок к крымскотатарскому). Русскоязычное население называет представителей первой этнографической группы «греко-элинами», а второй – «греко-татарами».

Урумы компактно были расселены в Юго-Западной части полуострова и жили в отдельных кварталах во всех городах Крыма. Румеи населяли Южный берег Крыма и Юго-Восточную горную часть полуострова. В конце XVIII в. греков в Крыму насчитывалось свыше 18 тысяч, они проживали более чем в 80 населенных пунктах. В 1778 – 1780 гг. представители данного этноса в числе христианских народов Крыма были переселены из Крыма в Приазовье и стали называться приазовскими греками.

Одной из составных частей семейной обрядности любого народа являются обычаи и обряды родильного цикла. У крымских и приазовских греков, крымских татар беременную женщину оберегали и опекали не только родственники, но и соседи, они часто ее посещали, помогали по хозяйству, давали советы и рекомендации для того, чтобы роды прошли благополучно.

У каждого из перечисленных этносов существовал свой традиционный комплекс запретов для беременных женщин. Этот комплекс состоял из рациональных (не выполнять трудоемкие работы по дому и хозяйству, не поднимать тяжести) и религиозно-суеверных запретов. В отличие от рациональных, религиозно-суеверные запреты у данных народов существенно отличались. Но и среди них можно выявить общие запреты: и у греков, и у татар беременной нельзя было ходить на кладбище [6, p.174; 11, p. 9].

Из народных пословиц и поговорок, которые аккумулируют народные знания, мудрость, опыт и передаются из поколения в поколение, мы можем узнать об отношении греков, крымских татар к бесплодию. У приазовских греков говорили: «То спит ту еш балайда – ту эн харатия. То спит ту теш балайда – то ен мурмор» и такая же пословица была у крымских татар: «Балалы эв – базар, баласыз эв – мезар» - «Дом с детьми – базар, а без них – кладбище» [5, p.99; 8, p.25]. А вот к многодетности относились как к большому счастью. У татар говорили: «Бир бала – бала дугуль, эки бала – ярым бала, уч бала – бир бала». «Один сын – не сын, два сына – половина сына, три сына – это и есть один сын». У греков была похожая пословица: «Фухере кимдыр?» - «Ушахи чох олан». «Зангин кимдыр?» - «Ушахи чох олан?». «Кто бедный? – У кого детей много!». «Кто богатый?» - «У кого детей много!» [8, p.23; 10, p.112]. У крымских, приазовских греков и крымских татар считалось, что вся вина за бездетность семьи лежит на женщине. Об отношении греков к таким женщинам можно узнать из пословицы: «Женщина без детей, что дерево без плодов» [6, p.178].

Бездетные женщины пытались исцелиться. Все известные из этнографических источников народные средства исцеления от бесплодия можно разделить на три группы:

- 1) средства, связанные с почитанием религиозных святынь;
- 2) методы народной медицины, что практиковались знахарками и повитухами;
- 3) средства, связанные с почитанием святых мест, которые имеют языческие корни.

В 8 км к югу от Бахчисарая на правом берегу реки Качи находится горный комплекс Качи-Кальон. Известный крымский дореволюционный краевед В.Х. Кондараки, описывая Качи-Кальон, приводит существовавшее среди местных жителей предание, что здесь в древности было языческое капище [2, p.22].

При входе в Большой грот Качи-Кальона находится источник, жители Качинской долины с древности считали его воду целебной. Рядом с источником росло дерево черешни, которому приписывали чудодейственные свойства. Паломники увешивали его всевозможными приношениями – лоскутками от своей одежды, цветными нитями. В борьбе с языческими пережитками христианская церковь, приспособившись к местным культовым традициям и зачастую прибегала к «обходным маневрам». Например, богослужения совершались в лесу, а храмы и алтари строились вблизи обожествляемых деревьев, «чудотворных погребальных комплексов», около «святых» источников воды и т.д. [2, p.27].

Гречанки, которые приходили в церковь Святой Анастасии (на территории Качи-Кальона) также поклонялись дереву черешни. Они прикрепляли на ветки

дерева небольшие лоскутки от своей одежды, в надежде исцелиться от бесплодия. Интересно, что эти своеобразные приношения делали не только греческие женщины, но и крымские татары [9, p.28].

Не только церковь Святой Анастасии, но и православные монастыри, такие как Кизилташский монастырь, Козьмодемьяновский монастырь, Успенский скит [1, p.49], почитались крымскими татарами, которые верили в силу святых источников, расположенных близ монастырей. В этих местах татары, иногда даже во время храмового праздника, молились и оставляли лоскуты от своей одежды, что по их мнению могло им помочь исцелиться от всех заболеваний, а беременным женщинам излечиться от бесплодия [1, p.88].

Кроме черешни, у крымских татар, славился своими целебными свойствами – карагач. Особенно его почитали бесплодные женщины, которые под ним собирались и читали заклинания [3, p.77]. Это означает, что у крымских и приазовских греков и у крымских татар, с которыми они имели тесные этнические контакты во время проживания в Крыму, сохранились пережитки языческих верований, что проявлялись в поклонении объектам природы – деревьям и водным источникам.

Интересно, что бездетные женщины и у греков, и у крымских татар поклонялись именно плодовым деревьям, можно предположить, что в данном обычае переплелись приемы контактной и имитативной магии.

Когда женщина становилась беременной, принимать у нее роды приглашали повитуху у румеев ее звали «манака», у урумов – «эбана», у крымских татар – «эбакан». После принятия родов повитуха и у греков и у татар, обрезав у ребенка пуповину, купала его в подсоленной воде [7, p.422; 11, p.9]. Известно, что кроме крымских татар и греков соль в воду для купания новорожденного добавляли турки, болгары, народы Кавказа [3, p.177]. В большинстве этнографических трудов приводится версия, что соль в данном случае выполняла функции оберега.

Первые месяцы после рождения новорожденный проводил в колыбели, которая у греков-урумов и татар называется одинаково – «бешик». Эту колыбель изготавливали из дерева, длиной она была около 1 метра, шириной – 0,5 метра. «Бешик» передавался из поколения в поколение, считалось, что чем дольше она служила детям этой семьи, тем более благоприятно воздействовала на характер ребенка, его судьбу. В тех семьях, где дети умирали, колыбель для новорожденного брали у многодетных соседей. «Бешик» окружали чередой запретов, одним из них был запрет на раскачивание пустой колыбели.

Колыбель типа «бешик» известна не только у крымских, приазовских греков, крымских татар, а и у киргизов, таджиков, дагестанцев, армян и других народов. Ареал существования «бешика» простирался от азиатских степей до Балканского полуострова, включая ряд народов, весьма отдаленных друг от друга в языковом и антропологическом отношении [4, p.33]. Самая древняя колыбель типа современного «бешика» была найдена в Кенкольском могильнике в Киргизии и датируется началом I тыс. до н.э., что может быть аргументом в пользу восточного происхождения «бешика» [4, p.17].

Подводя итоги, отметим, что в родильной обрядности крымских, приазовских греков и крымских татар нами обнаружены ряд аналогичных элементов, что позволяет сделать вывод об их формировании во время проживания предков приазовских греков на территории Крымского полуострова при тесном взаимодействии с крымскими татарами.

Источники и литература

1. Васюков С.И. Крым и крымские татары. СПб., 1904. 121 с.
2. Веймарн Е., Чореф М. Корабль на Каче. Симферополь: Таврия, 1976. 81 с.
3. Дмитриева В.В. Некоторые элементы родильной обрядности греков Приазовья, крымских татар и караимов // Культура народов Причерноморья. 1999. № 9. С.176 – 178.
4. Касимова Р.М. О влиянии различных типов колыбели на некоторые антропологические признаки в раннем детском возрасте. Баку: Элм, 1980. 85 с.
5. Кіряков Л., Патрича Д. Тисяча перлин: Афорізви, прислів'я та приказки приазовських греків (Грецькою та російською мовою). Донецьк: Донбас, 1993. 143 с.
6. Ксенофонтова-Петренко О.Н. Семейные обряды в селе Сартана // Культурно-бытовые процессы на юге Украины. М.: Наука, 1979. С.173 – 185.
7. Марков С.И. Заметки о быте греков г. Мариуполя // Мариуполь и его окрестности. – Мариуполь, 1892. С.406 - 438.
8. Пословицы, поговорки и приметы крымских татар / под ред. А.Н. Самойловича, П.А. Фалева. Симферополь, 1914. 56 с.
9. Протопопов М. Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, монастырь Святой Анастасии и Качи-Кальон, близ Бахчисарая. Севастополь, 1905. 35 с.
10. Харузина В.Н. Программа для собирания сведений о родильных и крестильных обрядах у русских крестьян и инородцев // Этнографическое обозрение. 1904. № 4. С.120 – 157.
11. Энвер Ш. Реликтовые представления в родильных обрядах и ритуалах крымских татар // Къасевет. 1990. № 2. С.8-9.